

**ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК РАН
СЕССИЯ НАУЧНОГО СОВЕТА РАН ПО АКУСТИКЕ
ИКИ РАН, Москва**

<https://iki.cosmos.ru/conference/2025/acoustics-2025>

Четверг 18 сентября 2025 г. (Конференц-зал)

**Программа выездной сессии
Председатель – профессор И.Б. Есипов**

- 15.00–15.10. Открытие сессии** (вступительное слово – профессор А.С. Петросян).
- 15.10–15.40. Попель С.И., Зеленый Л.М.** Волновые процессы в плазме запыленных экзосфер космических объектов.
- 15.40–16.00. Петросян А.С.** Крупномасштабные структуры в турбулентной жидкости с твердыми частицами и с пузырьками газа.
- 16.00–16.20. Кудашев Е.Б., Яблоник Л.Р.** Моделирование пространственного вейвлет-анализа пристеночных турбулентных пульсаций давления.
- 16.20–16.40. Алтайский М.В.** Вейвлеты в квантовой теории поля и теории стохастических процессов.
- 16.40–17.00. Копьев В.Ф.** Актуальные проблемы аэроакустики.
- 17.00–17.15. Бычков О.П., Фараносов Г.А.** Шум взаимодействия струи и крыла самолета.
- 17.15–17.30. Голубев А.Ю., Кузнецов С.В.** Возмущения поля пристеночных пульсаций давления выступающими телами в турбулентном пограничном слое.

17.30 Закрытие сессии, фуршет.

Тезисы докладов

Вейвлеты в квантовой теории поля и теории стохастических процессов

М.В. Алтайский

Институт космических исследований РАН, г. Москва

Теория случайных процессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями вида $\hat{L}u(x, t) + V[u(x, t)] = f(x, t)$, где \hat{L} – линейный дифференциальный оператор, V – нелинейный оператор, f – гауссова случайная сила, допускает теоретико-полевую формулировку в виде производящего функционала случайного поля $u(x, t)$: $Z[j(x, t)] = \int Du \exp(-S[u] + \int dx dt ju)$, где “функционал действия” $S[u]$ получается интегрированием уравнений поля u по гауссовой мере случайной силы f . Непосредственное вычисление n -точечных корреляционных функций $\langle u(x_1, t_1), \dots, u(x_n, t_n) \rangle$ методами квантовой теории поля приводит к расходимостям, и требует перенормировки путем последовательного интегрирования флуктуаций от малых к большим масштабам. Эффективным методом, обеспечивающим получение конечных корреляционных функций является проектирование исследуемого поля u на базисные функции различных масштабов, осуществляемое с помощью непрерывного вейвлет-преобразования $u(x) \rightarrow u_a(b) = \int \frac{1}{a^d} g\left(\frac{x-b}{a}\right) u(x) dx$. При этом, если в квантовополевых задачах масштабируются все переменные, то в стохастических задачах, в т.ч., при описании турбулентности, время t является параметром и не подвергается масштабированию. Корреляционные функции масштабно-зависимых полей $\langle u_{a_1}(b_1), \dots, u_{a_n}(b_n) \rangle$ получаются конечными по построению если интегрирование по внутренним линиям фейнмановских диаграмм проводить от масштаба измерения (микромасштаба) до размера системы (макромасштаба).

В качестве примера рассмотрена теория трехмерной гидродинамической турбулентности в вязкой несжимаемой жидкости, описываемая уравнениями Навье-Стокса со случайной силой в правой части. В однопетлевом приближении приводятся турбулентные поправки к вязкости и парному коррелятору поля скорости.

Литература

- [1] M.V. Altaisky, Quantum field theory without divergences, *Phys. Rev. D* **81** (2010) 125003.
- [2] M.V. Altaisky, M. Hnatich and N.E. Kaputkina, Renormalization of viscosity in wavelet-based model of turbulence, *Phys. Rev. E* **98** (2018) 033116.

Шум взаимодействия струи и крыла самолета

О.П. Бычков, Г.А. Фараносов

Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского

Ужесточение норм международной организации гражданской авиации (ИКАО) по шуму самолета на местности приводит к необходимости исследования всех возможных источников шума самолета. Одним из основных источников шума самолета на местности, особенно на режиме взлета и набора высоты, является силовая установка, в шуме которой, в свою очередь, можно выделить две основных составляющих: шум вентилятора и шум истекающей из сопла двигателя турбулентной реактивной струи. Вместе с тем повышенный диаметр двигателей современной гражданской авиации вместе с необходимостью проведения аэродинамической оптимизации также приводит к тому, что силовая установка становится более интегрированной в планер (рисунок 1а), что сопровождается появлением новых источников шума взаимодействия, влиянием которых нельзя пренебрегать.

Рисунок 1. Компоновка «двигатель под крылом»: (а) – пример современного самолета МС-21-310 с двигателями большой степени двухконтурности (источник <https://ngs.ru/>); (б) схематичное представление основных источников шума системы «сопло-крыло».

Одним из значимых источников шума такого рода является взаимодействие струи и крыла самолета (рисунок 1.б). Данный эффект был замечен достаточно давно, но только к настоящему времени ввиду использования двигателей большой степени двухконтурности шум взаимодействия струи и крыла стал заметно проявлять себя в общем уровне шума самолета на местности.

Большое количество теоретических, экспериментальных и расчетных работ, проведенных в акустическом отделении ЦАГИ, позволило довольно подробно исследовать эффект низкочастотного усиления шума турбулентной струи при расположении её вблизи крыла самолета. Таким образом в докладе будут представлены основные результаты по исследованию шума взаимодействия струи и крыла самолета. Также будет затронут вопрос о возможности реализации активного/пассивного метода подавления данного источника шума.

Возмущения поля пристеночных пульсаций давления выступающими телами в турбулентном пограничном слое

А.Ю. Голубев, С.В. Кузнецов

Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского

В докладе рассматриваются вопросы, связанные с пространственно-временной структурой полей пристеночных пульсаций давления, порождаемых в турбулентном пограничном слое отрывными течениями в окрестности выступающих тел, приводятся результаты экспериментальных исследований пульсаций давления на стенке в окрестности и на поверхности выступов различной формы.

Проведено обобщение полученных данных, на основании которого предложен метод моделирования спектральной плотности мощности пристеночных пульсаций давления в двумерных отрывных течениях в окрестности уступов. В рамках предложенного подхода учитываются различные источники нестационарных возмущений, а именно колебания зоны отрыва и неустойчивость слоя смещения.

Проведены параметрические исследования влияния трёхмерности осреднённого течения на поле пристеночных пульсаций давления в окрестности и на поверхности выступающих тел в турбулентном пограничном слое. Показано, что пространственный характер обтекания приводит к количественному (вплоть до 6 дБ), но не к качественному изменению спектров возмущений поля пристеночных пульсаций давления в окрестности геометрических неоднородностей.

Определены основные особенности локальной и глобальной пространственно-временной структуры возмущений нестационарного поля давления на стенке в турбулентном пограничном слое, создаваемых выступающими в поток телами. Показано, что за пределами областей возвратного течения пульсации давления обладают конвективными свойствами.

Актуальные проблемы аэроакустики

В.Ф. Копьев

ФАУ «ЦАГИ», Акустическое отделение, г. Москва

Отечественная авиационная промышленность остро нуждается в разработке и применении надежных методов моделирования шума самолета и его элементов. Особенностью аэроакустических задач является то, что одним из основных аэродинамических источников звука является турбулентность, для которой до сих пор не имеется исчерпывающего описания. Поэтому, при построении математических и/или численных моделей аэроакустики принципиальным моментом становятся проблемы соответствия получаемых решений физической, математической или инженерной задаче.

Коротко рассматриваются основные задачи аэроакустики, которые на протяжении многих лет решаются в аэроакустическом центре ЦАГИ: шум турбулентных струй, шум взаимодействия струи и крыла, дифракция аэроакустических источников на элементах планера самолета, шум обтекания элементов планера (шасси и крыло), прохождение возмущений, возникающих в турбулентном пограничном слое, через панель фюзеляжа в салон, проблема оптимизации звукопоглощающих конструкций (ЗПК) в каналах двигателя, шум вертолетных и самолетных винтов. Для каждого направления проанализирован математический подход к задаче, дан анализ существующего численного инструментария и возможность валидации имеющихся вычислительных подходов.

Для валидации использованы уникальные возможности аэроакустической лаборатории ЦАГИ. Помимо постановки экспериментов с использованием экспериментальной базы ЦАГИ, для валидации использованы имеющиеся в ЦАГИ данные, полученные сотрудниками центра на самых известных крупномасштабных акустических установках мира (DNW NWB и DNW LLF, CARDC FL-17, NTF QinetiQ, DLR AWB), а также в акустическом летном эксперименте. Развитие российской гражданской авиации показало, что рассмотренные проблемы являются принципиально важными для современных самолетов.

Моделирование пространственного вейвлет–анализа пристеночных турбулентных пульсаций давления

Е.Б. Кудашев¹, Л.Р. Яблоник²

¹Институт космических исследований РАН, г. Москва

²ЦКТИ им. Ползунова, г. Санкт-Петербург

Выполнено численное исследование скалярных волновых фильтров на основе двух или трёх приёмных элементов с различным распределением чувствительности. Рассмотрен вопрос выбора ширины полосы идеального фильтра, достаточной для разрешения компонент скалярного частотно-волнового спектра. Изучено влияние различного распределения чувствительности по радиусу приёмника давления на эффективность определения скалярного частотно-волнового спектра однородного поля пристеночных пульсаций давления турбулентного пограничного слоя. Показано, что разработанные методы фильтрации могут быть использованы для практической реализации пространственного вейвлет-анализа полей турбулентных пульсаций давления.

Крупномасштабные структуры в турбулентной жидкости с твердыми частицами и с пузырьками газа

А.С. Петросян

Институт космических исследований РАН, г. Москва

Исследованы свойства спиральной турбулентности в гетерогенных средах. Показано, что в несжимаемой жидкости с твердыми частицами возможно усиление крупномасштабных вихревых возмущений исходно однородной, изотропной и спиральной турбулентностью. Наличие твердых частиц, движение которых обеспечивает ненулевую дивергенцию на пульсационном масштабе, тем самым обеспечивает ненулевые значения напряжений Рейнольдса в усредненных уравнениях. Найдена вихревая неустойчивость спиральной турбулентности в несжимаемой жидкости с осциллирующими пузырьками газа по отношению к крупномасштабным возмущениям. Показано, что колебания пузырька обеспечивает асимметрию напряжений Рейнольдса в усредненных уравнениях и появление генерационных членов. Обратим внимание, что получаемые в результате структуры имеют спиральный характер.

Волновые процессы в плазме запыленных экзосфер космических объектов

Попель С.И., Зеленый Л.М.

Институт космических исследований РАН, г. Москва

Рассмотрены плазменно-пылевые системы в окрестностях объектов Солнечной системы, таких как Луна, Меркурий, спутники Марса – Фобос и Деймос, спутник Сатурна – Энцелад и т.д. Обсуждаются механизмы возбуждения в экзосферах ряда этих объектов пылевой звуковой, ионно-звуковой и нижегибридной турбулентности. Показана возможность существования в ряде ситуаций пылевых звуковых солитонов и периодических нелинейных волн.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-12-00064, <https://rscf.ru/project/24-12-00064/>